

ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ: ПЕРЕВАГИ, ОБМЕЖЕННЯ, СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Хоменко Лариса ¹, Кардашов Микола ² [0000-0001-6369-3842]

¹ Здобувачка кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна

² Викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
kurator.design@gmail.com

Анотація. Стаття розглядає актуальну в сучасному світі концепцію дизайн-мислення. У статті ретельно розглядаються переваги дизайн-мислення, зокрема його спроможність стимулювати творчий підхід до вирішення проблем, створення новаторських рішень та покращення співпраці та комунікації. Також зазначено обмеження цього підходу, зокрема, його неуніверсальність, брак теоретичної бази в цій сфері, висока залежність від якості команди тощо. У статті також розглянуто практичне застосування дизайн-мислення в різних сферах, зокрема бізнесі, освіті, медицині, особистому розвитку тощо. Крім того, сказано про потенціал цього підходу для розв'язання складних проблем за допомогою інтуїтивного та аналітичного мислення, а також звертається увага на потребу подальших досліджень для розширення теоретичної бази цієї дисципліни.

Ключові слова: дизайн-мислення, емпатія, методика, технологія, підхід.

Про феномен, відомий під назвою “дизайн-мислення”, вперше почали говорити в 70-ті роки ХХ століття у сфері економіки: тоді лауреат нобелівської премії з економіки Герберт Саймон вперше сформулював ідею швидкого прототипування і тестування продуктів, що ґрунтується на спостереженнях. Далі виникла концепція технології, яку можна широко використовувати передусім у бізнесі для створення рішень на основі досвіду та потреб користувачів. Для цього використовують п'ятиетапну модель, яку вперше запропонував інститут дизайну при Стенфордському університеті:

1. Емпатія — вивчення потреб клієнта зануренням у середовище його проживання, що дасть змогу зрозуміти його мотиви, відчуття, обмеження, бажання тощо.
2. Формулювання завдання, над вирішенням якого працюватиме команда.

3. Пошук ідей — генерація способів вирішення завдання за допомогою різних методів пошуку, відсіву та відбору ідей і концепцій.
4. Створення простих прототипів майбутніх рішень, які дають змогу команді протестувати їх та визначити найкращі варіанти.
5. Тестування з майбутніми споживачами. Після цього можливі повторення етапів 2—5 або 3—5 з метою доведення рішення до бажаного результату.

Отже, виникнувши в бізнес-середовищі як технологія для розроблення продуктів, спрямована на задоволення потреб клієнтів, згодом концепція дизайн-мислення вийшла далеко за зазначені межі. Цей підхід до розв'язання проблем і створення інновацій поширився на різні сфери людської діяльності, щоб зробити їх більш людиноцентрованими та ефективними. Чинниками такого поширення, крім іншого, стали нестабільність, невизначеність та неоднозначності сучасного світу (Ситник, 2021). Адже раціональні інструменти та традиційне мислення і моделі управління організаціями не дали відповідей на всі запитання, які породила, наприклад, світова фінансова криза 2008 року або пандемія COVID-19. Тому керівники організацій у створенні управлінських рішень стали більше спиратися ще й на креативність, інтуїцію та уяву. І в багатьох випадках це дає результати.

У менеджменті система навчання персоналу за допомогою дизайн-мислення може будуватися на вивченні потреб клієнта (Варва, & Данілова, 2021).

У маркетингу дизайн-мислення показало себе як потужний інструмент розроблення стратегій, які глибше розуміють та задовольняють потреби споживачів, створюючи відчуття співпраці та взаєморозуміння.

В освіті цей підхід сприяє розвитку критичного мислення та творчих навичок вчителів та викладачів, розвиваючи їхні можливості розв'язувати проблеми та мислити нетрадиційно.

У державних установах дизайн-мислення допомагає розробляти більш ефективні та гуманні політики, беручи до уваги потреби громадян.

В охороні здоров'я цей підхід застосовують для створення інноваційних медичних продуктів, комфортних умов для пацієнтів, інноваційних програм і послуг, поліпшення комунікації в закладі.

У сфері організації робочих процесів та менеджменту дизайн-мислення використовують для оптимізації процесів, спрощення робочих завдань і створення більш комфортного та продуктивного робочого середовища.

У середині ж організації участь у проєктах, де практикують дизайн-мислення, сприяє вирішенню численних завдань та відкриває нові можливості для розвитку компанії.

Дизайн-мислення сприяє тісній взаємодії та співпраці зі споживачами на різних етапах проєкту: під час етапу емпатії, кодизайну та тестування прототипів. Цей досвід дає змогу більш глибоко та комплексно розібратися в

потребах та бажаннях цільової аудиторії та створювати орієнтовані на неї продукти.

Працівники організації освоюють та використовують на практиці конкретні методики дизайн-мислення, які можна застосовувати в інших проєктах, сприяючи інноваціям та покращенню процесів у всій компанії.

Дизайн-мислення сприяє творчому процесу генерації ідей та їхньому швидкому перевірянню через створення прототипів. Це дає змогу швидше виявляти та виправляти помилки, а також ефективно впроваджувати новації.

Участь у проєктах, де застосовують дизайн-мислення, сприяє розвитку особистісних якостей співробітників, зокрема навичок поєднання інтуїтивного, аналітичного та абдуктивного мислення, постановки цілей, експериментування, емпатії та співпраці, навчанню на помилках тощо. Це сприяє формуванню творчого та високоефективного підходу до вирішення проблем і створення нових рішень як у роботі, так і в особистому житті.

Усюди дизайн-мислення привносить елементи співпраці, творчості та уваги до користувача, роблячи різні сфери життя більш ефективними, гнучкими та придатними для потреб людей. Airbnb, Netflix, RealtimeBoard, The Walt Disney, L'Oreal, Coca Cola, Four Seasons Hotels and Resorts і навіть армія США — зовсім не вичерпний перелік організацій, що впровадили дизайн-мислення в свою практику для розв'язання тих чи інших проблем. А в умовах криз, зокрема пандемії COVID-19, дизайн-мислення нерідко дає змогу організації вижити та досягти успіху. Це може створити враження, що дизайн-мислення ледве не панацея від усіх проблем, проте багато дослідників ставлять під сумнів таку думку (Kimbell, 2011; Ситник, 2021; Косенко, Вишневська, & Остапик, 2022).

Передусім дизайн-мислення — це не універсальний підхід: хоча воно ефективно працює в багатьох сферах, є завдання чи проблеми, які потребують більш традиційного чи спеціалізованого підходу. Зокрема, це стосується складних інженерних рішень, що потребують точно визначених технічних специфікацій або дотримання строгих стандартів без можливості суттєвих змін; проєктів, які мають багато обмежень у обсязі ресурсів чи бюджету, або завдань, що підпадають під суворі регуляторні норми. У цих випадках традиційні методи розроблення можуть бути більш відповідні.

Не всі завдання дизайн-мислення розв'язує ідеально. Ця технологія може порушувати рівноправну та взаємовигідну співпрацю різних фахівців, віддаючи перевагу дизайнерам перед, зокрема, інженерами. Безкінечні ітеративні прототипування можуть витіснити свідомий аналітичний підхід, відбираючи ресурси та знижуючи ефективність розроблення. До того ж зосередження на задоволенні потреб вузької групи споживачів нерідко сприяє створенню продуктів, непридатних або незручних для ширших груп або інших сфер застосування (Косенко, et al., 2022).

Застосування принципів дизайн-мислення потребує знань, досвіду та

експертності, а також певної корпоративної культури. Тому для успішного використання цієї технології велике значення має команда. Не завжди у всіх команд є потрібні знання та навички, а також не всюди між учасниками панують довіра, взаємодопомога та щирість (Беспалюк, & Процак, 2021). Певні бар'єри можуть також створювати національні та культурні відмінності між працівниками.

Концепція дизайн-мислення виникла в неакадемічному середовищі і переважно описує окремі методи та приклади з практики. Тому загальнотеоретичні основи дизайн-мислення залишаються майже нерозкриті. "...Теорія дизайн-мислення є несистемною, не містить чітких критеріїв ані для побудови дизайн-стратегій, ані для класифікації та вибору методів, і таким чином не може бути названа методологією" (Косенко, et al., 2022, 46).

Отже, дизайн-мислення — це потужний і корисний інструмент, але не універсальне рішення для всіх ситуацій, тому закономірно постає питання про особливості застосування цієї технології. Дизайнерський спосіб мислення — творчий та інтуїтивний, антисистемний за своєю суттю — прагне звільнитися від упереджень і заданості та тяжіє до всеосяжності. Проте в сучасному світі бізнесу важливу роль у процесі ухвалення рішень відіграють економічна доцільність та ефективність. Тому виникає потреба в поєднанні дизайнерського підходу з раціональністю, системністю та цілеспрямованістю (Ситник, Пермінова, & Чупріна, 2022). Аналітичне мислення допомагає бізнесу розуміти реальність, оцінювати обставини та ризики, розробляти стратегії та визначати оптимальні способи досягнення поставлених цілей. Отже, сучасне бізнес-середовище потребує синтезу двох різних підходів, що взаємодоповнюють один одного: дизайнерського способу мислення, спрямованого на творчість та інновації, та аналітичного підходу, який ґрунтується на раціональному аналізі та стратегічному мисленні. Деякі дослідники в цьому поєднанні виділяють ще й абдуктивне мислення як таке, що дає змогу висувати гіпотези на основі відомих даних.

Такий синтез може забезпечити успішний розвиток бізнесу, створюючи інноваційність та ефективність у вирішенні завдань. Деякі дослідники ідуть ще далі: вони не розділяють інтуїтивні та аналітичні методи в дизайн-мисленні, а вважають, що аналітичне мислення — частина, а не протилежність дизайнерського мислення. Адже в реальному житті дизайнер сприймає предмет комплексно, без строгого поділу процесу на процеси аналізу та генерації ідей. І на кожному етапі роботи над завданням використовує як аналітичні, так і інтуїтивні підходи.

Змінюється погляд на дизайнера як на головну дійову особу в дизайні. Численні автори трактують дизайн-мислення як спосіб мислення, підхід, метод, інструмент чи процес. Проте це поняття пройшло певну еволюцію: якщо спочатку дизайн-мислення розглядали як психологічний феномен — властивість дизайнера знаходити певні рішення, то далі акценти змістилися на

творчий командний процес розроблення інноваційних людиноцентрованих рішень та на залучення споживача як співтворця до створення цих рішень.

Отже, розуміння дизайн-мислення еволюціонує завдяки новим дослідженням, практиці та застосуванню його принципів у різних галузях. Однак натеper в цій сфері не вистачає академічної бази, оскільки дизайн-мислення передусім має коріння в практичній реалізації. Тому існує потреба в подальших дослідженнях у цій галузі, щоб інтегрувати практичний досвід із академічними дослідженнями для створення більш повної та об'єктивної картини цього явища.

Літературні джерела

1. Kimbell, L. (2011). Rethinking Design Thinking: Part I. *Design and Culture*, 3(3), 285–306.
2. Беспалюк, Х. М. & Процак К. В. (2021) Дизайн-мислення як ефективний метод адаптації до змін. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*, 5 (1). 121–131, DOI : 10.23939/semi2021.01.121
3. Варава, Л. М., & Данілова, А. А. (2021). Дизайн-мислення як компонент інноваційного менеджменту. *Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики: Матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції*. Кривий Ріг. 83–85
4. Захарченко, Н. В. (2022). Перспективи розвитку дизайн-мислення в управлінні бізнесом та інноваціями. *Академічний огляд*, 1(56). <https://doi.org/10.32342/2074-5354-2022-1-56-6>
5. Косенко, Д. Ю., Вишнеvsька, О. В., & Остапик, С. В. (2022). Дизайн-мислення: теоретичні підстави та критика. *Art and Design*, (4), 43–50. <https://doi.org/10.30857/2617-0272.2022.4.4>
6. Ситник, Н. І. (2021). Дизайн-мислення: концептуальні засади, переваги й обмеження. *Науковий вісник Херсонського державного університету*, (44), 43–48. <https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2021-44-7>
7. Ситник, Н. І., Пермінова, С. А., & Чупріна, М. О. (2022). Дизайн-мислення як інструмент організаційного навчання. *Економічний простір*, (180), 148–153. <https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-24>
8. Шуть, О. Ю. Дизайн-мислення в управлінні сучасними компаніями. *Національний фармацевтичний університет, м. Харків*. URL: <https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/28808/1/153-155.pdf>